

“MURDALAR GAPIRMAYDILAR” ROMANINI O‘QIB...

Shohista Tohirjonova

O‘zbek tili va adabiyoti fani o‘qituvchisi

Adabiyot ijtimoiy ong sohasi ekan, uning ijtimoiy hayot ruhini ko‘rsatmasligi imkonsiz. Adabiyotshunoslikda bir asar bir qancha tahlil metodlariga tayanilgan holda tahlil qilinishi mumkin. Badiiy tahlil metodlari orasida eng keng tarqalgani - ijtimoiy metod vositasida tahlil va talqinni yuzaga chiqarish nazarimizda biroz qulay va samarali usul sanaladi. Mustaqillikning ilk davrlarida yaratilgan bir qancha nasriy asarlarda tarixi va e‘tiqodini unutgan millatning fojiasi tadqiq etilgan. Shunday asarlardan biri boy adabiy merosga ega ijodkor Tohir Malikning “Murdalar gapirmaydilar” romanidir.

Muallifning ayni asarida 90-yillar arafasidagi sobiq ittifoq davlatlarida mavjud siyosiy tanazzul negizida yuz bergan milliy ayirmachilik, separatizm kabi hodisalardan lavhalar aks etgan. Qissadagi har bir obraz go‘yoki bir katta jamiyatning timsoli. Muallif bir qahramon timsolida go‘yoki u mansub bo‘lgan yurtning qismatini ifodalagandek. Asar qamrov doirasini chegaralamagan holda fikrimizni dalillashga harakat qilamiz. Muayyan badiiy obraz ma‘lum bir hayot haqiqatini o‘zida jamlaydi. Romanning obrazlar tizimi ham davr kishilari ahvol-ruhiyatiga ko‘ra yaratilgan. Asardagi Yenis amaki timsolida tog‘li bo‘ysunmas xalqlarning milliy fojeasini ko‘rsak, Tengiz obrazida undan ham achinarli vaziyatga guvoh bo‘lamiz. Sirdan qaraganda Tengiz hech kim halovatiga daxl qila olmaydigan istagan ishini bajarib o‘rgangan mustaqil shaxs. Ammo aslida unga boshqalarni boshqarish huquqini berib qo‘ygan jamiyat uning o‘zidan ham qora ishlarni bajaruvchi qurilma sifatida foydalangani, vaziyatga ko‘ra bir nafasda taqdirini istalgan tarafga burib yuborishini ko‘ramiz. Insoniyat shunday yaralgan: irodali kishilar agar mavjud tizimga xavf tug‘dirsa yo o‘limga yoki surgunga hukm qilinadi, yoki fitna va aldovlar bilan uning qat‘iyati va kuchidan foydalangan holda o‘z izmiga solinadi.

Insoniyat kamoliga toʻsqinlik qiluvchi barcha umumbashariy illatlar maʼlum bir qahramonning ruhiy –maʼnaviy qiyofasiga singdirilgani xarakterli jihat oʻlaroq, uning harakatlari orqali reallashadi. Masalan, Tursunalining nafsga qullik, aslida goʻl va qoʻrqqoq boʻlgani holda kibr va munofiqlikka berilib hayotini izdan chiqargan inson qiyofasini koʻrsatsa, undan farqli oʻlaroq Nuriddin obrazi haqida ham yaxshi xulosaga kela olmaymiz. U faqat qorin-qarsoq dardi bilan kunini oʻtkazayotgan, savodsiz, yurt tarixini, milliy gʻurur nariyoqda tursin oʻz shaxsini ham anglamagan bir individ. Afsuski, uning oʻzligini anglash va oʻrganishidan umid qilish ham imkonsiz.

Asardagi ayollar obrazlariga ham alohida toʻxtalishimiz joiz. Millatni tanazzulga keltiradigan asosiy kuch bu millat farzndalarini tarbiyalovchi ayollardir. Agar ularning oʻzi tarbiyasiz boʻlsachi? Muqaddima qismida oʻldirilgan Nafisa oʻz –oʻzidan yengiltabiat ayol boʻlib qolmagan. Agar eʼtibor bersak, hozirda retro namoyish sifatida efirga uzatilyotgan bir qancha “soyuzfilm” kinolarida erkak va ayollarning oilasidan tashqaridagi ishqiy hayoti borligi tabiiy holat qilib koʻrsatilgan. Adabiyot tarixidan ham bunday xususiyatga ega asarlarning bir qanchasini misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Xususan, dunyoga mashxur “Anna Karenina” taqdirini eslaylik. Qahramonni fojea tomonga yetaklagan sabablar, oilaviy muhit, ruhiy yolgʻizlik, maqsadsizlik kabi bir qator vajlar bilan sevimli Annamizni himoya qilishimiz mumkin. Lekin Tolstoyning maqsadi xiyonatkor ayolning taqdirini qalamga olish emas, iymondan yiroqlashgan axloqiy jihatdan aynigan jamiyatning fojeasini koʻrsatish edi fikrimizcha. Nafisa ham oʻziga qadar aynib boʻlgan jamiyatning maxsuli edi. Uning tubanlashuvi otasi tarafidan qoʻllab –quvvatlangan, eri tomonidan koʻz yumilgan yengiltabiatliligi negizida yuzaga keldi. Aslida fojeani bu erkakniki, bu ayollarga xos fojea deb ajratib boʻlmaydi, chunki qaysi jins qismatida koʻproq ifoda topgan boʻlsa ham uning sababchilari ham jabir koʻrguvchilari ham oʻsha jamiyatga taalluqli boʻlgan insonlardir. Milliy qadriyatlarini unutayotgan xalq uchun uning azaliy mentalitetiga taalluqli boʻlgan har bir masala ahamiyatsiz boʻlib boraveradi. Ilmsizlik, hasadgoʻylik sabab nochor ahvolda qolgan Matluba obrazi uning oʻziga oʻxshagan ayollarning bir tipi deb baholash fikrini beradi. Umuman olganda ayni asarning obrazlar tizimida

ma`naviy qiyofasini yo`qotgan holda sobiq imperiya qo`lida o`yinchoqqa aylangan jamiyatlar qiyofasi ko`z oldimizda gavdalanadi.

Zakiy ijodkor Tohir Malik asarlari haqida so`z borganda eng avvalo ijodkor umrining so`nggi yillarida yaratilgan didaktik asarlari emas balki detektiv oqimdagi “Shaytanat”, “Murdalar gapirmaydilar”, “Alvido bolalik” asarlari yodimizga tushadi. Xo`sh nima uchun shunday? Bizning fikrimizcha o`zbek adabiyotida Tohir Malikkaga qadar hali hech kim ayni janrda bu qadar muvaffaqiyatli asar yaratmagan edi. Ta`bir joiz bo`lsa, tarixiy, mantiqiy va ijtimoiy jihatdan ham badiiylik mezonlarini saqlagan holatda yaratilgan detektiv asarlar yo`q. Bestseller asarlarda voqelik yugurik tarzda, go`yoki o`g`rini izidan quvgan kabi, orada bir qancha sarguzashtlarni boshdan kechirgan holda boradi. Asar yaratilishiga turtki bergan problema unutiladi. Qahramon ruhiy qiyofasi o`quvchi tasavvurida hosil bo`la olmaydi. Ammo, muallifning yuqorida nomlari keltirilgan asarlarida o`quvchining diqqat markazi qaratilgan voqelik bilan birgalikda keng qamrovli badiiy g`oya ham bo`y ko`rsatib turadi.

Muallifning o`z nomini milliy adabiyotimiz sahifasiga muxrlashiga sabab ham oqimga badiiyatni emas, badiiy asarga adabiy oqim xususiyatlarini singdira bilganida deb o`ylaymiz. Retrospektiv vaqt, pauza, jim qolish ichki monolog kabi vositalar orqali muallif qahramon ruhiyatini tasavvurimizda jonlantirishimizga erishadi. Roman syujet kategoriyasi bilan bog`liq ba`zi kamchiliklarham mavjud. Xususan, Nafisaning qotili asar oxirida aniqlanadi ammo uning jinoyat joyida hozir bo`lishi va qamoqdan qochgunigacha bo`lgan voqealar o`rtasida vaqt masalasi mutanosib emas. Tursunalining yashirgan boyligi Nafisaning uyidan topilishi va o`g`rilarning boylik berkitilgan joyni tahmin qilishlarida mantiqiy izchillik buzilgan. Ammo bunday xususiyatlariga qaramay, asar detektiv oqimda yaratilgan o`zbek asarlari orasida eng yaxshilaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Malik T.Murdalar gapirmaydilar. – Toshkent.:Sharq,-2019
- 2.Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –Toshkent.:Akademnashr,-2018
- 3.Quronov D.Adabiyotshunoslik lug`ati. – Toshkent.:Akademnashr,-2013
4. ziyo.uz